

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ «МЕХРЛИ МАКТАБ»

Куряева Ирина Викторовна

Заместитель директора по дошкольному образованию и воспитанию «Мехрли мактаб»

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты методической подготовки педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста в условиях госпитальных дошкольных групп «Мехрли мактаб». Представлена авторская позиция о необходимости разработки интегративной модели методической подготовки педагогов, сочетающей знания в области педагогики, психологии, медицины и междисциплинарного взаимодействия. Обосновывается значимость формирования профессиональных компетенций, обеспечивающих гибкость и эмоциональную устойчивость педагогов.

Ключевые слова: методическая подготовка, педагог дошкольного образования, госпитальные дошкольные группы, профессиональные компетенции, интегративная модель, «Мехрли мактаб».

Abstract. The article explores the theoretical foundations of methodological preparation for educators working with preschool-aged children in the hospital-preschool groups of “Mehrlri maktab.” The author advances the view that an integrative model of methodological training is essential—one that brings together pedagogical theory, developmental psychology, medical knowledge relevant to prolonged treatment, and principles of interdisciplinary cooperation. Particular emphasis is placed on the need to cultivate professional competencies that enable educators to maintain flexibility, emotional steadiness, and pedagogical responsiveness in a medically constrained environment.

Keywords: methodological preparation; preschool teacher; hospital-preschool groups; professional competencies; integrative model; “Mehrlri maktab.”

Annotatsiya. Mazkur maqolada «Mehrlri maktab» gospital sharoitidagi maktabgacha ta'lim guruhlarida faoliyat yurituvchi pedagoglarning metodik tayyorgarligiga oid nazariy asoslar tadqiq etilgan. Pedagogika, psixologiya, tibbiyot hamda fanlararo o'zaro hamkorlik sohalaridagi bilimlarni integratsiyalashtiruvchi metodik tayyorgarlikning integrativ modelini ishlab chiqish zarurligi borasida muallifning ilmiy nuqtai nazari bayon etilgan. Shuningdek, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini — xususan, ularning moslashuvchanligi va emosional barqarorligini ta'minlaydigan malaka va ko'nikmalarni shakllantirishning muhim ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: metodik tayyorgarlik, maktabgacha ta'lim pedagogi, gospital sharoitidagi maktabgacha ta'lim guruhlari, kasbiy kompetensiyalar, integrativ model, “Mehrlri maktab”.

Введение. Современные подходы к охране детства основываются на признании неразрывности двух базовых прав ребёнка - права на здоровье и права на образование. Эта идея особенно значима для дошкольников, находящихся на длительном лечении.

Дошкольный возраст характеризуется особой сензитивностью к внешним условиям развития» [1], поскольку именно в этот период интенсивно формируются когнитивные процессы, коммуникативные навыки и элементы эмоциональной саморегуляции. Общее

направление психического развития ребенка, появление у него психологических достижений возраста определяются социальной ситуацией развития. [2]

Продолжительная госпитализация существенно ограничивает возможности ребёнка для полноценного социального взаимодействия». [3] Изоляция от привычной среды, ограничения физической активности и эмоциональные переживания создают риски для психического развития ребёнка.

Исследования зарубежных авторов показывают, что у детей наблюдается тревожность, плаксивость, отказы от еды, утрата навыков опрятности, речи, утрачивается интерес к играм и общению со сверстниками. [4]

В настоящее время практически во всех развитых странах мира в медицинских учреждениях, где на лечении находятся дети, независимо от диагностированного у них заболевания и сроков пребывания в стационаре, созданы образовательные учреждения, получившие название «госпитальные школы». [5]

В мировой практике они рассматриваются как эффективный механизм психолого-педагогической поддержки и сохранения образовательной траектории ребёнка. [6] Это требует качественной подготовки педагогов, способных работать в сложных условиях взаимодействия медицины и образования. Очевидным становится определение компетенций, личностных качеств, ценностей госпитального педагога, создание внутренней системы методического сопровождения. [7]

Следовательно, требуется иная модель профессиональной подготовки, учитывающая специфику госпитального образовательного пространства и изменения образовательных потребностей дошкольников под влиянием болезни, медикаментозной нагрузки, ограничений двигательной активности и социальной изоляции.

Обзор литературы и методология

Понятие «методическая подготовка» традиционно связывается с развитием профессиональных знаний, умений и способов деятельности, необходимых педагогу для организации образовательного процесса. [8] Подготовка педагогов является достаточно значимой проблемой в области госпитальной педагогики, поскольку отсутствие адекватной модели в контексте именно работы с детьми в условиях госпитализации, обуславливают трудности в их дальнейшей работе. [9]

Несмотря на наличие зарубежных исследований по госпитальной педагогике (Шариков С. В.; Dixon M.; Paradimitriou M.; Steele D.), научные модели госпитального образования преимущественно формировались в отношении школьного контингента». [10]

В настоящее время недостаточно изучены и обоснованы подходы подготовки педагогов, специализирующихся на работе с дошкольниками, находящимися на длительном лечении. Особенно остро эта проблема проявляется в условиях функционирования госпитальных дошкольных групп «Мехрли мактаб», которые представляют собой новую форму интеграции медицинской и образовательной среды в системе образования Республики Узбекистан.

Педагог, работающий в таких условиях должен владеть методикой обучения и воспитания детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении с учетом их индивидуальных особенностей. Содержанием образовательной работы педагога, является: изучение ребенка и создание условий для его самореализации.

Педагогу необходимо понимать и владеть множеством стратегий индивидуализации, персонализации, быть готовым к быстрому изменению образовательной деятельности, учитывать медицинские ограничения, эмоциональное состояние и динамику самочувствия

ребенка дошкольника. Особую значимость приобретает понимание того, что педагогическая деятельность в госпитальной среде протекает в условиях ограниченности ресурсов, сокращённой продолжительности занятий и необходимости поддержания гибкого темпа образовательного процесса.

Методическая подготовка педагогов-воспитателей к работе в госпитальных дошкольных группах опирается на совокупность научных подходов:

Системный подход рассматривает профессиональную подготовку как взаимосвязанную систему элементов (знаний, навыков, компетенций, опыта). [11]

Компетентносный подход определяет целевым результатом формирование интегративных компетенций. [12]

Интегративный подход ориентирован на объединение медицинских, психологических и педагогических знаний для работы с детьми, проходящими длительное лечение. [13]

Деятельностный подход подчеркивает значимость практико-ориентированного обучения, направленного на овладение методами организации игровой, познавательной и коррекционно-развивающей деятельности в условиях медицинских ограничений. [14]

Системный анализ подходов позволяет выделить основные ключевые элементы интегративной модели подготовки педагогов для работы в условиях госпитальных дошкольных групп «Мехрли мактаб».

Результаты и обсуждение

Педагоги госпитальных дошкольных групп «Мехрли мактаб» являются частью междисциплинарной команды, в которую входят врачи, дефектологи, психологи и другие специалисты. Все участники команды объединены одной целью — помочь ребенку восстановить здоровье, при этом минимизируя нарушения в его нормальном развитии и обучении. Иными словами, их совместная деятельность направлена на то, чтобы максимально «нормализовать» особую жизненную ситуацию, в которой оказался ребенок. В таких условиях возникает необходимость пересмотра традиционных представлений о профессиональной подготовке педагогов и разработки интегративной модели, которая должна отражать эти обстоятельства и формировать способность педагога работать в ситуации неопределённости и высокой профессиональной нагрузки.

На основании анализа выделены ключевые элементы интегративной модели подготовки:

1. Интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний.
2. Модульность и практико-ориентированность подготовки.
3. Акцент на формировании эмоционально-волевых компетенций и адаптивности.
4. Включение изучения типичных медико-психологических состояний детей в период болезни.

Заключение

Анализ особенностей образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в период лечения показывает, что деятельность педагога в условиях «Мехрли мактаб» существенно отличается от традиционной дошкольной практики. Необходимость учитывать эмоциональное состояние ребёнка, медицинские ограничения, вариативность образовательно-воспитательного **процесса и междисциплинарное взаимодействия предьявляет качественно** новые требования к методической подготовке.

Интегративная модель подготовки педагогов для работы в условиях «Мехрли мактаб» позволит эффективно поддерживать развитие дошкольников в сложных условиях болезни и обеспечивать сохранение их образовательной траектории

Список литературы:

1. Эльконин Д. Б. Психология развития ребёнка. — М.: Просвещение, 2010.
2. Выготский Л. С. Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — С. 243–385.
3. Байер Л. Психологические аспекты госпитальной педагогики. — СПб.: Речь, 2018.
4. Dixon M. Emotional Competence in Early Childhood Education. — New York: Springer, 2019.
5. Inogamova N. Hospital Schools Worldwide. — Tashkent: Ilm Ziyo, 2024.
6. Steele D. Hospital Education and Child Development. — London: Routledge, 2017.
7. Шариков С. В., Волкова С. В. Профессионально-личностные позиции педагогов госпитальных школ // Педагогика. — 2020. — Т. 84, № 10.
8. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. — М.: Академия, 2001. — 192 с..
9. Ávalos B., Fernández M. Teacher Preparation for Hospital Schools. — Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2021.
10. Волкова С. В. Госпитальная педагогика: теория и практика. — М.: Педагогическое общество России, 2019. — 288 с.
11. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. — СПб.: Питер, 2019. — 640
12. Hattie J. Visible Learning for Teachers. — London: Routledge, 2012.
13. Славин Р. Интегративные компетенции педагогов в специализированных образовательных средах. — М.: Наука, 2020.
14. Vlachou A. Inclusive Practices in Medical Settings. — Athens: University Press, 2018.